

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО-ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

© 2025. М. В. Носова, В. П. Середина, С. А. Стовбунник

В статье рассматривается проблема ремедиации почв, загрязненных минерализованными водами в условиях средней тайги Западной Сибири. Исследование направлено на оценку экономической эффективности технологий восстановления нарушенных земель. Объектом исследования послужил участок разлива минерализованных жидкостей площадью 0,6 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Почвы участка классифицированы как хемоземы техногенно-засоленные (*Solonchaks Gleyic Toxic*). Разработанная методика рекультивации включает трехэтапный комплекс мероприятий: подготовительный, технический и биологический. Экономическая эффективность оценивалась методом дисконтирования денежных потоков (*DCF*) с сопоставлением затрат на рекультивацию и потенциального экологического ущерба, рассчитанного по методике Минприроды России. Результаты показали, что общая стоимость 15-летнего цикла ремедиации значительно ниже возможных выплат за экологический ущерб.

Ключевые слова: рекультивация техногенно-засоленных почв; экономическая эффективность; ущерб почвам; инвестиционный меморандум.

Введение. В соответствии с положениями «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 [1], одной из ключевых задач экологической политики является обеспечение экологической безопасности производств, включая управление аварийными ситуациями на экологически опасных объектах. Приоритетным направлением становится борьба с последствиями негативных изменений окружающей среды, а также принятие мер по очистке и оздоровлению нарушенных земель. Это особенно актуально в условиях роста антропогенной нагрузки на природные экосистемы и истощения ресурсов.

Решение данной проблемы требует системного подхода, включающего сокращение площадей загрязненных земель за счет внедрения современных технологий их восстановления. Данная задача нашла отражение в стратегиях развития крупнейших нефтепользователей, на которых возложена обязанность не только проводить комплексную очистку земель, но и компенсировать причиненный ущерб экосистемам. Органы государственного надзора вправе требовать проведения экологических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002, № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. Под экологическим вредом понимается негативное изменение окружающей среды в результате загрязнения, что приводит к деградации природных экосистем и истощению ресурсов.

Особое внимание уделяется вопросам загрязнения, под которым подразумевается поступление в окружающую среду веществ или энергии, свойства и количество которых оказывают негативное воздействие. Это требует не только оперативного реагирования, но и внедрения природоохранных мероприятий, которые, хоть и связаны с затратами для нефтепользователей, в долгосрочной перспективе могут быть более экономически эффективными. Полное и комплексное восстановление почв позволяет минимизировать экологические и экономические риски.

Цель исследования – провести оценку экономической эффективности внедрения технологий ремедиации почв, загрязненных минерализованными жидкостями (сеноманскими водами).

Материал и методы исследований. Объектом исследования послужила почва участка разлива минерализованных жидкостей на территории средней тайги Западной Сибири в пределах Ханты-Мансийского автономного округа. Очаг загрязнения возник после аварийного отказа водовода высокого давления на водораздельной равнине левобережья р. Оби. Площадь загрязнения составляет 0,6 га. Систематическое положение почв определено по «Классификации и диагностике почв России» (2004) [3] и *World Reference Base for Soil Resources (2022)* [4], – хемозем техногенно–засоленный по подзолистой иллювиально–железистой мелкоосветленной легкосуглинистой почве (*Solonchaks Gleyic Toxic*). Оценка экономической эффективности внедрения предлагаемых решений по ремедиации почв, загрязненных минерализованными жидкостями (сеноманскими водами), проведена методом дисконтирования денежных потоков (*discounted cash flow, DCF*) [5–9]. В расчете сопоставлен возможный ущерб, причиненный почвам вследствие химического загрязнения, со стоимостью трехэтапного комплекса по ремедиации почв. Расчет ущерба проведен в соответствии с методикой, изложенной в приказе Минприроды России от 08.07.2010 г. № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» [10]. Расчет стоимости всего цикла рекультивационных работ проведен в специализированном программном обеспечении «ГРАНД-Смета» и фактическим рыночным ценам [11, 12].

Результаты и обсуждение. При ремедиации техногенно-засоленных почв необходимо использовать комбинацию различных методов, адаптированную к условиям гумидного почвообразования. Разработанные методические регламенты, а также проведенные опытно-промышленные испытания рекультивации почв, загрязненных техногенными солями, – устройство замкнутого дренажа с помощью системы траншей и последующее осушение участка (подготовительный этап); механическая обработка почв с гипсованием, фрезерованием (технический этап) и; внесение удобрений, фиторемедиация аборигенными галофитами (биологический этап). Рекультивация участка уже проведена ранее, а ее эффективность подтверждена отбором проб на содержание хлорид-ионов [12]. В данной статье не будут подробно рассмотрены результаты рекультивации, а информация по изменению содержания хлорид-ионов проведена справочно (рис. 1). Основной задачей на данном этапе исследования была апробация и валидация метода именно в аспекте борьбы с техногенным засолением (десолонации). Поэтому фокус мониторинга был сознательно сужен до ключевого маркера. В условиях техногенного засоления хлорид-ион является наиболее лабильным и показательным анионом. Его динамика наиболее ярко демонстрирует эффективность выщелачивания и миграции солей из корнеобитаемого слоя почвы, нижележащих горизонтов. Мониторинг именно этого параметра позволяет наиболее точно и экономически эффективно оценить успешность процесса на начальном этапе. При финансировании природоохранных мероприятий одним из наиболее важных аспектов является обоснование экономической эффективности предполагаемых затрат на охрану и последующую подготовку инвестиционного меморандума – расчета, содержащего информацию о том, за какой период операционные вложения окупят свою стоимость и принесут прибыль потенциальному инвестору (недропользователю, внедряющему на предприятии технологию ремедиации). Предложенный метод рекультивации подразумевает выполнение

нескольких основных технологических операций и формирует перечень исходных данных для проведения расчета. Технологические операции, не представленные в таблице (анализ почв на содержание хлорид-ионов) выполнены собственными силами недропользователя и в расчете не учитываются.

Рис. 1. Динамика изменения содержания хлорид-ионов на засоленном участке нефтяного месторождения

Стоимость работ состоит из эксплуатационных затрат (*Орех*) и представлена в таблице (табл. 1). Затраты не учитывают стоимость перебазировки техники, накладные расходы и закупку необходимых материалов.

Таблица 1

Эксплуатационные затраты (*Орех*)

Объем работ	Стоимость [11]
1	2
<i>Подготовительные работы (1 год)</i>	
1. Рытье трех траншей глубиной 40 см по всей площади участка (0,6 га)	
Длина траншей: 300 м. Ширина: 0,5 м. Глубина: 0,4 м. Объем выемки: $300 \text{ м} * 0,5 \text{ м} * 0,4 \text{ м} = 60 \text{ м}^3$ $3 * 300 \text{ м} * 0,5 \text{ м} * 0,4 \text{ м} = 60 \text{ м}^3$	Стоимость рытья траншеи экскаватором составляет около 800 руб./м ³ . Общая стоимость: $60 \text{ м}^3 * 800 \text{ руб./м}^3 = 48000 \text{ руб.}$
2. Устройство дренажной канавы (периметр 0,6 га \approx 310 м)	
Глубина: 0,5 м. Ширина: 0,5 м. Объем выемки: $310 \text{ м} * 0,5 \text{ м} * 0,5 \text{ м} = 77,5 \text{ м}^3$ $3 * 310 \text{ м} * 0,5 \text{ м} * 0,5 \text{ м} = 77,5 \text{ м}^3$.	Рытье канавы: $77,5 \text{ м}^3 * 900 \text{ руб./м}^3 = 69\ 750 \text{ руб.}$
3. Откачка промывных вод ассенизационной машиной	
Объем: 50 м ³ промывных вод.	Стоимость откачки составляет 600 руб./м ³ . $50 \text{ м}^3 * 600 \text{ руб./м}^3 = 30\ 000 \text{ руб.}$
ИТОГО (подготовительные работы): $48\ 000 + 69\ 750 + 30\ 000 = 147\ 750 \text{ руб.}$	

Продолжение табл. 1

1	2
<i>Технический и биологические этапы (2 и 3 год)</i>	
4. Засыпка траншей и планировка участка:	
Объем работ: Засыпка траншей: 60 м ³ Планировка участка: 0,6 га.	Засыпка траншей: 60 м ³ *500 руб./м ³ =30 000 руб. Планировка: 0,6 га*50 000 руб./га =30 000 руб. Общая стоимость: 30 000+30 000=60 000 руб.
5. Фрезерование, рыхление и гипсование (0,6 га) (по прејскурантным расценками в аналогичных проектах):	
	Внесение гипса: 0,6 га*221 975 руб./га = 133 185 руб. Фрезерование, рыхление: 0,6 га*76 372 руб./га = 45 823,2 руб.
6. Внесение минеральных удобрений (0,6 га) (по прејскурантным расценками в аналогичных проектах):	
	0,6 га*402 954 руб./га = 241 772,4 руб.
7. Посев трав (полынь, овсяница, клевер) (0,6 га) (по прејскурантным расценками в аналогичных проектах):	
	0,6 га*214 548 руб./га = 128 728,8 руб.
ИТОГО (технические и биологические работы): 133 185+45 823,2 +241 772,4+128 728,8=549 509,4 руб.	
<i>Ежегодные затраты (Годы 3–15)</i>	
8. Поддерживающие мероприятия (удобрение и уход за травами на 10% территории):	
	Внесение минеральных удобрений: (0,6 га*402 954 руб./га)*10 % = 24 177,24 руб. Досев трав: (0,6 га*214 548 руб./га)*10 % = 12 872,88 руб. Общая стоимость: (24 177,24 руб. + 12 872,88 руб.)*13= 481 651,56 руб.
Общая стоимость за 15 лет Год 1: 147 750 руб. Год 2: 549 509,4 руб. Годы 3–15: 481 651,56 руб. Общая стоимость: 147 750+549 509,4+481 651,56 = 1 178 910,96 руб.	

Расчет предполагает сравнение стоимости работ по рекультивации с платой за ущерб, нанесенный почвам вследствие химического загрязнения. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, предназначенная для исчисления в стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уже разработана и изложена в Приказе Минприроды № 238 [10]. Исходные данные для расчета приведены в таблице (табл. 2).

В Западной Сибири, особенно в подзолистых почвах, содержание хлоридов минимально или вовсе отсутствует. Это обусловлено климатическими условиями и почвообразовательными процессами региона. В случае загрязнения почв хлоридами, особенно при отсутствии установленных нормативов, рекомендуется проводить детальный анализ для оценки степени загрязнения и потенциального ущерба. Если норматив содержания хлоридов в почве не установлен, а в фоновой почве хлориды отсутствуют, степень загрязнения определяется исходя из соотношения между фактической концентрацией загрязнителя и условным фоновым содержанием.

Таблица 2

Исходные данные для расчета ущерба, принесенного почвам

Наименование	Фактические данные	Применяемое значение [10]
Площадь загрязнения	0,6 га (6 000 м ²)	S
Тип почв	Подзолистые почвы	$Такса (Tx) = 500$ (таежная зона)
Зона	Таежная	
Категория земель	Лесной фонд	$Кисп = 1,5$
Глубина загрязнения	0,3 м	$Kr = 1,3$
Плотность почвы	1,3 г/см ³	
Загрязняющее вещество	Хлорид-ионы	$C3 = 15$ (максимальный)
Степень загрязнения	Высокая степень загрязнения	
Содержание хлорид-ионов (после аварии)	66 866 ммоль экв / 100 г почв	
Мощность плодородного слоя	Отсутствуют в связи с загрязнением	$Кмпс = 1$

Согласно методике, в таких случаях фоновые значения берутся минимально возможными. В ходе проведения мероприятий по восстановлению почв по авторской методике установлено, что в фоновых почвах отсутствует положительная реакция на содержание хлорид-ионов. В случае, где фоновые хлориды отсутствуют, значение 66 866 ммоль экв / 100 г можно отнести к высокому или критическому загрязнению, исходя из уровня превышения даже гипотетического минимума. Согласно методике, исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении в почву поллютантов, осуществляется по формуле (1):

$$УЦ_{загр} = C3 * S * Kr * Кисп * Tx * Кмпс \quad (1)$$

где $C3$ – степень загрязнения (15), S – площадь загрязнения (6000 м²), Kr – коэффициент, учитывающий глубину загрязнения (1,3), $Кисп$ – коэффициент, учитывающий категорию земель (1,5), Tx – такса за загрязнение (500 руб./м²), $Кмпс$ – показатель, учитывающий мощность плодородного слоя почвы (1).

Итоговый размер ущерба составил: 87 750 000 руб. Общие затраты на рекультивацию почв за 15 лет составляют 1 178 910,96 руб. (за 0,6 га). Проведение работ по восстановлению почв поможет недропользователю избежать платы за ущерб, а чистая экономия составляет 86 571 089,04 руб.

Анализ затрат и выгод (или оценка затрат и выгод) представляет собой метод экономической оценки, который позволяет сравнивать дисконтированные потоки выгод и затрат за определенный период времени с учетом экологических факторов [5–9]. Для проведения эколого-экономического анализа эффективности проектов по методу «затраты-выгоды» требуются следующие данные: срок действия проекта или временной интервал; денежное выражение выгод и затрат по проекту для каждого года; учетная ставка (ставка дисконтирования). При этом все выгоды и расходы дисконтируются до базового года. Потоки выгод и затрат для данного исследования сравниваются с использованием двух показателей оценки (критерии оценки). Формула для расчета чистой приведенной стоимости (NPV) (2–6):

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

$$NPV = \sum_{t=15}^{15} \frac{CF_t}{(1+0,1)^t} \quad (2)$$

где CF_t – экономический эффект в году t , r – ставка дисконтирования, t – номер периода, $(1+0,1)^t$ – коэффициент дисконтирования.

Год 1: Инвестиции за год 1: 147 750 руб. (см. табл. 1),

$$NPV1=147\,750/1, I^1=134\,318,18 \text{ руб.} \quad (3)$$

Год 2: Инвестиции за год 2: 549 509,4 руб. (см. табл. 1),

$$NPV2=549\,509,4/1, I^2=454\,140 \text{ руб.} \quad (4)$$

Годы 3–15: Инвестиции за 3–15 год: 37 050,12 руб. ежегодно (481 651,56 руб.) (см. табл. 1). Это аннуитет на 13 лет (с 3-го по 15-й год). Сначала находим его стоимость на Год 2, затем дисконтируем на Год 0.

$$PVA=37\,050,12*(1-(1+0,1)^{-13}/0,1)=37\,050,12*7,1034=263\,181,82 \text{ руб.} \quad (5)$$

Дисконтирование к началу:

$$263\,181,82/1, I^2=217\,505,64 \text{ руб.} \quad (6)$$

Общий дисконтированный поток рассчитываем суммой
 $NPV=134\,318,18+454\,140+217\,505,64=805\,963,8$ руб.

Проведенный экономический анализ демонстрирует, что при чистой приведенной стоимости в 805 963,8 руб. реализация ремедиационных работ является предпочтительным вариантом как с экономической, так и с экологической точек зрения, поскольку позволяет не только минимизировать финансовые затраты, но и восстановить качество почвенных ресурсов.

Выводы. Проведенное исследование подтвердило высокую экономическую эффективность внедрения технологий ремедиации почв, загрязненных минерализованными жидкостями (сеноманскими водами), на примере участка в Ханты-Мансийском автономном округе. Реализация трехэтапного комплекса восстановительных мероприятий (подготовительного, технического и биологического) позволила не только минимизировать экологический ущерб, но и достичь значительной экономии по сравнению с потенциальными затратами на компенсацию вреда окружающей среде. Общие затраты на восстановление почв за 15 лет составили 1 178 910,96 руб., тогда как расчетный ущерб от загрязнения достиг 87 750 000 руб. Чистая экономия от предотвращения ущерба – 86 571 089,04 руб., что доказывает финансовую выгоду для недропользователей. Комбинированный подход, включающий дренаж, гипсование, фрезерование, внесение удобрений и фиторемедиацию аборигенными галофитами, показал высокую результативность в условиях гумидного климата Западной Сибири. Метод адаптирован к техногенному засолению почв и может быть тиражирован на аналогичных объектах. Анализ дисконтированных денежных потоков подтвердил положительную чистую приведенную стоимость проекта, что делает его привлекательным для инвесторов. Срок окупаемости мероприятий не превышает нескольких лет, учитывая избежание многомиллионных штрафов.

Дальнейшие исследования могут быть посвящены расширению данных об экологическом состоянии почв Западной Сибири с помощью исследования новых загрязненных участков и фоновых почв, наблюдением за миграцией поллютантов (техногенные соли) в сопряженных ландшафтах, а также проведению более масштабных опытно-промышленных испытаний технологии восстановления на почвах подверженных загрязнению минерализованными жидкостями. Таким образом, предложенный подход демонстрирует, что экологическая ответственность бизнеса может сочетаться с экономической выгодой, обеспечивая устойчивое развитие территорий с высокой антропогенной нагрузкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 2017.
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 2.
3. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. – Смоленск: ООО Ойкумена, 2004. – 342 с.
4. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. – 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS). – Vienna, Austria, 2022. – 236 p.
5. Экономика природопользования: учебник / К. В. Папенков, М. В. Палт, С. Н. Бобылев [и др.]; под ред. С. Н. Бобылева. – Москва: Проспект, 2015. – 896 с.
6. Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): подходы, методы и практические примеры оценки стоимости предприятия: монография. – Москва: Омега-Л, 2012. – 315 с.
7. Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – Москва: Дашков и К°, 2022. – 252 с.
8. Валдайцев С. В. Экономика природопользования: учебник. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 384 с.
9. Методология оценки экологического ущерба и экономической эффективности природоохранных мероприятий / под ред. А. П. Демина. – Москва: НИИ-Природа, 2019. – 210 с.
10. Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2010.
11. Справочник рыночных расценок на строительные и инженерные работы / Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. – Москва: Минстрой России, 2023. – 540 с.
12. Носова М.В. Влияние нефтесолевого загрязнения на экологическое состояние почв поймы реки Оби в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2024. – 213 с.

Поступила в редакцию 11.08.2025 г.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR RECULTIVATION OF TECHNOGENICALLY SALINE SOILS

M. V. Nosova, V. P. Seredina, S. A. Stovbunik

The article considers the problem of remediation of soils contaminated with mineralized waters in the middle taiga of Western Siberia. The study is aimed at assessing the economic efficiency of technologies for restoring disturbed lands. The object of the study was a 0.6 ha mineralized liquid spill site in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The soils of the site are classified as technogenically saline chemozems (*Solonchaks Gleyic Toxic*). The developed remediation method includes a three-stage set of measures: preparatory, technical and biological. Economic efficiency was assessed using the discounted cash flow (DCF) method with a comparison of remediation costs and potential environmental damage calculated using the methodology of the Ministry of Natural Resources of Russia. The results showed that the total cost of a 15-year remediation cycle is significantly lower than possible payments for environmental damage.

Keywords: reclamation of technogenically saline soils; economic efficiency; damage to soils; investment memorandum.

Носова Мария Владимировна

кандидат биологических наук,
специалист по экологической безопасности
ООО «Сахалинская Энергия»,
г. Южно-Сахалинск, РФ.
E-mail: nsmvsh@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7985-6474
AuthorID: 1043987

Nosova Maria Vladimirovna

Candidate of Biological Sciences;
environmental protection specialist,
Sakhalin Energy LLC,
Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation.

Середина Валентина Петровна

доктор биологических наук,
профессор кафедры почвоведения и экологии почв,
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск, РФ.
E-mail: seredina_v@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7432-1726
AuthorID: 434107

Seredina Valentina Petrovna

Doctor of Biological Sciences;
Professor of the Department of Soil Science and Soil
Ecology,
National Research Tomsk State University,
Tomsk, Russian Federation.

Стовбуник Сергей Анатольевич

главный специалист Управления экологии
АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, РФ.
E-mail: StovbunikSA@tomsknipi.ru

Stovbunik Sergey Anatolievich

Chief Specialist of the Ecology Department,
JSC TomskNIPIneft, Tomsk, Russian Federation.